

**O'RTA OSIYO SHAHARLARIDA ILM-FAN VA MADANIYATNING
RIVOJLANISHI**

Oriental universiteti Filologiya fakulteti

Arab tili yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Sobirova Farida Qurbon qizi

Elektron pochta: sobirovafarida42@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada O'rta Osiyo shaharlaridagi ilm-fan va madaniyat ilk paydo bo'lish davri, sivilizatsiyasi, taraqqiy topkanligi, arxeologil ma'lumotlarga tayangan holda ularni batafsil yoritib berilishi, buyuk ilmiy kashfiyotlar, yozma manbalar, allomalar va ularning jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissalarini ularning ilmiy qarashlari, aloqalari, shahardagi diplomatik ishlarida muhimligini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, Arab xalifaligi, renessans, allomalar, ilm-fan, madaniyat.

"Uyg'onish davri" deb nomlangan davr G'arbiy va Markaziy Yevropadagi mamlakatlarda XIV-XVI asrlardagi rivojlanishning o'ziga xususiyatlarini idodalash uchun ishlatilgan. Birinchi marta «Renessans» atamasini XVI asr italyan rassomi va tarixchisi J.Vazari o'z asarlarida qo'llaydi. Tadqiqotchilar IX - XII asrlar O'rta Osiyo xalqlari tarixida madaniyatning rivojlanishiga xos xususiyatlarini ham «uyg'onish» davri deb atalishi yuqorida qayd qilinganidek, shartlidir deb hisoblaydilar.

IX-XII asrlar O'rta Osiyo xalqlari tarixida moddiy va ma'naviy hayotning rivojlanishida oldingi davrlarga nisbatan keskin yuksalish davri bo'ldi. VIII asrda Arab xalifaligi hozirda O'rta Osiyo deb atalmish hududni fath etib bo'lgan, bosib olingan yerlarda islom dini keng yoyilib, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy hayot Arab xalifaligi tartib-qoidalariga butunlay bo'ysundirilgan edi. Ma'lumki VIII asr oxiri va IX asr o'rtalariga kelib, arab xalifasi Sharqda eng rivojlangan imperiyaga

aylandi. Xalifalar Mansur, Xorun ar-Rashid, Ma'mun davrlarida xalifalikning markaziy shaharlari, xususan, Bog'dod iqtisodiy va madaniy jihatdan eng rivojlangan shaharga aylandi. Madaniyat, ilm-fan taraqqiy etdi. Bu yerda turli ilmiy, diniy, muzokaralar avj oldi, turli mamlakatlardan kelgan ilm vakillari tomonidan keng ilmiy muhokamalar uyushtiriladigan bo'ldi, ilmgohlar vujudga keldi, kitob ko'chirish, turli tillardan arab tiliga ilmiy kitoblarni o'girish avj oldi, maxsus tarjimonlar maktabi vujudga keldi, asar yozishga qiziqish kuchaydi. Bu davrda birinchi akademiya "Bayt ul hikma" («Donishmandlik uyi») tashkil topdi va yerda turli ilmlarning rivoji uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Arab xalifasi Ma'mun uning rivojiga maxsus mablag' ajratib turdi. Akademiya «Donishmandlik uyi»da xalifalikning turli o'lkalaridan kelgan arab, yahudiy, fors, turk, hind, yunon olimlari birgalikda ish olib bordilar. Uning faoliyatida O'rta Osiyodan borgan olimlar ham muhim rol o'ynadi. Bu davr madaniyati adabiyotlarda Yaqin-Sharqda Uyg'onish davri madaniyati sifatida talqin etiladi. Haqiqatda ham bu davrdagi Yaqin Sharqda arab tilidagi madaniyat o'z mazmuni, yo'nalishi, yutuqlari bilan Uyg'onish davri madaniy yuksalishini o'zida ifoda etdi. Uyg'onish davri madaniyati boshqa o'lkalardagi so'nggi madaniy yuksalishga katta ta'sir ko'rsatdi. Ma'lumki, VIII asrlarda O'rta Osiyo yangi vujudga kelgan arab xalifaligi tomonidan istilo qilindi. Keskin kurashlar va qarshiliklarga qaramay yerli xalq bosqinchilarga qaram bo'lib qoldi. Buyuk olim Beruniy qayd qilishicha bosqinchilar yerli xalqlarga ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan katta zarar keltirdi yerli hokimiyat tugatildi, shaharlar, qadimgi madaniyat, mavjud yozuvlar yo'q qilindi, kitoblar yondirilib yuborildi, arxitektura, san'at namunalari barbod bo'ldi. Ilm ma'naviyat fidoyilari qurbon etildi va hokazo. Xalq xalifalikka, dinga qaram gilindi. Ma'naviy norozilik kuchaya bordi, xalq mustaqillikni tiklash uchun kurashga go'zg'aldi. VIII - IX asrlarda Abu Muslim, Sharik ibn Shayx, Sumbat, Muqanna boshchiligidagi xalq qo'zg'olonlari bo'lib o'tdi. Ular ozodlik uchun kurashdilar. Xalqning ana shu kurashi natijasida Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar, G'aznaviylar va Xorazmshohlar davlatlari vujudga keldi, ular uzoq umr ko'rmay yo'q bo'lib ketgan bo'lsa-da, har

qalay Yaqin va O'rta Sharqda yangi shakllangan musulmon o'lkalarida iqtisod, madaniy aloqalar avj oldi. Madaniyat namunalari bilan almashuv, o'zaro ma'naviy ta'sir kuchaydi. Qadimgi hind, eron, arab, yunon madaniy boyliklari qorishib, adabiyotlarda «musulmon madaniyati» deb nom olgan yangi madaniy qatlam vujudga keldi. Qadimgi madaniyat a'anasiga nihoyatda boy bo'lgan O'rta Osiyoda mustaqillikka erishgan xalq bu davr ichida o'z madaniyatini yuksaklikka ko'tara oldi. Shaharlar madaniyatining tez rivoji hamda madaniy aloqalarning kuchayishi samarasi bo'lgan Uyg'onish, Renessans shu davrda boshlandi. O'rta Osiyo ilm-fan, ma'naviyat, tarixda misli ko'rilmagan namunalarni yaratdi. Forobiy, Ibn Sino, Beruniy, Firdavsiy, Rudakiy, Imom al-Buxoriy, Ahmad Yugnakiy, Mahmud Koshg'ariy, Zamaxshariy kabilar shu davr madaniy yuksalishining cho'qqilaridir. Hattoki, arab xalifasi Ma'mun O'rta Osiyo olimlarini xalifalikning markaziga olib ketgani va ular Bog'dod akademiyasining ko'rki bo'lib. ilm uchun xizmat qilganliklari tarixdan ma'lum. Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Javhariy, Ibn Mansur Marvarudiy kabi olimlar shu jumlasidan. O'rta Osiyoning buyuk o'g'lonlari nomi dunyo madaniyati sahifasida oltin satrlar bilan yozib qoldirilgan. Sotsial utopiya shu davrda shakllandi. Forobiy asarlaridagi yetuk, yuksak jamoa komil inson haqidagi fikr-xayollar shu davr mahsulidir. O'rta Osiyoda bu davrda uch tilda: arab, fors, turkiy tillarda ijod etildi, tafakkur mevalari yozuvlarga muhrlanib, Sharqning turli burchaklariga yetib bordi. O'rta Osiyo madaniyati tarixida Uyg'onish, birinchi navbatda, qaramlikdan qutulish, mustaqil tafakkur, mustaqil ijod, mustaqil ma'naviylik mustaqillikning samarasi bo'ldi. O'rta Osiyoda IX - XII asrlarda hukm surgan somoniylar, qoraxoniylar, g'aznaviylar va xorazmshohlar davlatlari xalqaro maydonda o'z mavqei va tutgan o'rni jihatidan katta e'tibor va nufuzga ega bo'ldilar Nasr ibn Ahmad, Ismoil Somoniy, Alptakin, Mahmud Gaznaviy, To'g'rulbek, Sulton Samar, Otsiz, Takash singari tadbirkor va uzoqni ko'ra oladigan davlat arboblari davrida O'rta Osiyoda hayotning barcha jabhalarida yuksalishga erishildi, davlat hokimiyati mustahkamlandi, nisbatan tinchlik, osoyishtalik va vujudga keldi. Damashq, Qohira, Bog'dod, Kufa, Basra

boshqa shular singari katta shaharlarda O'rta Osiyodan borib fan, madaniyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shgan avlod-ajdodlarimiz bu davrga kelib ko'paya bordi. Bog'dod shahri Sharqning ilm-fan markazi sifatida olamga tanildi, chunki IX asrda bu yerda «Bayt ul hikma» («Donishmandlar uyi») Sharqning fanlar akademiyasi tashkil etildi. Bunga monand holda XI asr boshlarida Xorazmda ham Ma'mun davrida «Ma'mun akademiyasi» (Xorazm akademiyasi) tashkil bo'ldi. Bu ikki ilm o'chog'ida Sharqning mashhur va taniqli olimu-allomalari tahsil ko'rganlar. Ular orasida Ahmad, Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino va boshqa buyuk allomalarning nomlari bor. IX - XII asrlarda Markaziy Osiyoda fan va madaniyat bobida shu qadar ajoyib fan kashfiyotlari va tadqiqotlari yaratildiki, bu o'tmish ajdodlarimizning jahon madaniyati xazinasiga qo'shgan bebaho hissasigina bo'lib qolmasdan, ularning aql-zakovatining nihoyatda yuksakligidan ham dalolat beradi. IX-XII asrlardagi ilmlarning hajmi, miqyosi va kengligini ayrim allomalar asarlarida qayd etilgan ilmlar tasnifidan bilish mumkin. Jumladan, X asrda ijod qilgan Abu Abdulloh al-Xorazmiy «Mafotih al-ulum» asarida ilmlar tasnifini batafsil yoritadi. Undan oldin Farobiyning «Iqso al-ulum» risolasida esa barcha ilmlarni 5 ta katta bo'limga ajratadi. Til haqidagi ilm o'z ichiga 7 qismni oladi, so'ng tabiiy va ilohiy fanlar yoki riyoziyot va shaharni boshqarish haqidagi ilmlar. IX-XII asrlarda Markaziy Osiyo xalqlari ilm-u fanning turli sohalarida dunyo madaniyatiga unutilmas hissa qo'shdilar. Ayniqsa, Xorazmiy, Farobiy, Ibn Sino, Beruniy kabi olimlarning xizmati beqiyosdir. Ular tabiiy, aniq va gumanitar ilmlar sohasida ulkan ishlar bajarganlar. O'rta asr fanining rivoji va taraqqiyotida Farobiyning ilm tasnifi bo'yicha olib borgan ilmiy ijodiy ishlari g'oyatda qimmatlidir. U "Ilmlarni kelib chiqishi haqida", "Ismlarning tasnifi haqida" va boshqa risolalarida o'sha davrda ma'lum bo'lgan 30 ga yaqin ilm sohasining tartibi, tasnifi va tafsilotini beradi.

Yevropada «Avitsenna» nomi bilan mashhur bo'lgan Ibn Sino asarlari arab va fors-tojik tillarida yozilgan. Uning «Tib qonunlari kitobi» to XVII asrning oxirlarigacha Yevropaning barcha tibbiy o'quv yurtlarida asosiy o'quv qo'llanma sifatida foydalanildi. Olimning falsafaga oid «Kitob ash-shifo» («Ruhni davolash

kitobi»)da mantiq, tabiiy fanlar, riyozivot va ilohiyot bo'yicha falsafiy g'oyalar tahlili berilgan. «Ishoralar va tanbehlar» asarida falsafaning asosiy masalalari qisqacha bayon etiladi. U «Donishnoma» asarida o'zigacha bo'lgan tabiiy fanlar va falsafa yutuqlaridan foydalanib. Sharqning nazariy bilimlarini umumlashtirdi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, o'sha davrdagi donishmandlarning ko'pchiligi qomusiy olim bo'lganlar, ular bir vaqtning o'zida aniq va gumanitar fanlarning turli sohalari bo'yicha yuqori darajadagi bilimni egallaganlar bilim sohasida o'zaro aloqalar o'rnatish va munosabatlarni aniqlash namunalarini ko'rsata bilganlar. Shuningdek arablarning bosib olishi ham ilm-fan, madaniyatning rivojlanishiga asos bo'la olishi mumkim deya olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Asqarov A. O'zbekiston tarixi (eng qadimgi davrlardan eramizning V asrigacha) T, 1994.
2. Ahmedov B. O'zbekiston tarixi manbalari, Toshkent, 1991.
3. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T, 1994.
4. Azamat Ziyoy. O'zbek davlatchiligi tarixi. Toshkent, 2000.
5. Muhammadjonov. A. O'zbekiston tarixi, Toshkent, 1994.